

**Universidad
de Santander**
UDES

Efectividad de la Realidad Virtual en la Prevención de Caídas en Adultos Mayores Sanos: Una Revisión Sistemática

Effectiveness of Virtual Reality in the Prevention of Falls in Healthy Older Adults: A Systematic Review

Working Paper

Jhosman Alfonso Buitrago Buitrago¹, Mónica Andrea Soler Jiménez²

1. Universidad de Santander. Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud. Bucaramanga, Colombia. Grupo de Investigación Fisioterapia Integral.
2. Universidad Manuela Beltrán. Facultad de Salud. Bucaramanga, Colombia. Grupo de Investigación Salud, Rehabilitación y Trabajo – SARET.

Tabla de Contenido

1. Introducción	6
1.1. Justificación	7
1.2. Objetivos	11
Objetivo general.....	11
Objetivos específicos	11
2. Marco Referencial	12
2.1. Envejecimiento, vejez y adulto mayor	12
Adulto mayor	12
Vejez.....	12
Envejecimiento	13
2.2. Realidad virtual.....	15
Historia de la realidad virtual	15
2.3. Caídas.....	17
Factores de riesgo.....	18
Instrumentos para la valoración del riesgo de caída	20
2.4. Marco legal	27
3. Diseño Metodológico	29
3.1. Estrategia de búsqueda.....	29
3.2. Criterios de selección	30
3.3. Recolección de los datos.....	31
3.4. Consideraciones éticas	31
4. Resultado.....	32
4.1. Selección de los estudios	32
4.2. Características de los estudios.....	34
4.3. Resultados de los estudios.....	46
5. Discusión.....	51
6. Conclusiones	54

Referencias bibliográficas.....55

Resumen

El envejecimiento poblacional es un fenómeno real e inexorable, para Berrío en la actualidad el 8% de la población mundial tiene más de 65 años, y se espera que ese porcentaje aumente más del doble en unos 20 años. El presente estudio tiene como objetivo Determinar la efectividad de la realidad virtual en la prevención de caídas en adultos mayores sanos.

Metodología: Se realiza una revisión sistemática, empleando las bases de datos de PubMed, Web Of Science y Scopus, solo se incluyen ensayos clínicos aleatorizados, con intervención de realidad virtual para el riesgo de caídas en adultos mayores sanos. **Resultados:** La estrategia de búsqueda arrojó un total de 68 artículos, al realizar los filtros correspondientes, solo 8 cumplieron con todos los criterios. Respecto a la población, el tamaño en los estudios varió de 12 a 152 participantes, el total de la muestra es de 461 adultos mayores, con una media de 57.62 ± 43.375 . El 87.5% de los artículos (n=7) reportan la distribución de género, siendo 163 hombres (38%) versus 266 mujeres (62%). Las intervenciones fueron heterogéneas, y la mayoría de los artículos (n=4) emplea el Time Up and Go como instrumento de evaluación del riesgo de caídas. **Conclusiones:** Esta revisión sintetizó los diversos efectos que tiene la realidad virtual en la prevención de caídas en el adulto mayor sano, demostrando ser una estrategia eficaz, demostrando mejoras en el equilibrio, componentes de la marcha y función motora de los adultos, tras ser intervenidos con realidad virtual.

Palabras clave: Realidad virtual, adulto mayor, prevención de caídas.

Abstract

Population aging is a real and inexorable phenomenon. According to Berrío, currently 8% of the world population is over 65 years of age, and this percentage is expected to more than double in about 20 years. The objective of this study is to determine the effectiveness of virtual reality in the prevention of falls in healthy older adults. **Methodology:** A systematic review is carried out, using the PubMed, Web Of Science and Scopus databases, only randomized clinical trials are included, with virtual reality intervention for the risk of falls in healthy older adults. **Results:** The search strategy yielded a total of 68 articles, when performing the corresponding filters, only 8 met all the criteria. Regarding the population, the size of the studies ranged from 12 to 152 participants, the total sample is 461 older adults, with a mean of 57.62 ± 43.375 . 87.5% of the articles (n=7) report gender distribution, being 163 men (38%) versus 266 women (62%). The interventions were heterogeneous, and most of the articles (n=4) used Time Up and Go as an instrument for assessing the risk of falls. **Conclusions:** This review synthesized the various effects that virtual reality has on the prevention of falls in healthy older adults, proving to be an effective strategy, demonstrating improvements in balance, gait components and motor function in adults, after undergoing surgery. with virtual reality.

Keywords: Virtual reality, aged, fall prevention.

1. Introducción

El envejecimiento poblacional es un fenómeno real e inexorable, para Berrío en la actualidad el 8% de la población mundial tiene más de 65 años, y se espera que ese porcentaje aumente más del doble en unos 20 años (1). A su vez, la Organización Mundial de la Salud, estima que para el 2050 el número de personas de 60 años o más será superior al de adolescentes y jóvenes entre 15 a 24 años (2).

A nivel mundial, la pirámide poblacional ha cambiado significativamente dado un aumento constante en las personas mayores y una disminución de los menores de 14 años. En Colombia, según los datos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), para 1964 el porcentaje de personas mayores de 60 años era 4.9% versus 46% entre 0 a 14 años. Para el 2018, se evidencia un aumento considerable de las personas mayores de 60 años (13.3%) y la disminución significativa de las personas entre 0 a 14 años (22.6%) (3).

El aumento de la población adulta mayor ocasiona una serie de cambios morfofisiológicos en los diversos sistemas corporales, afectando de manera negativa el control postural estático y dinámico, ocasionando un aumento en el riesgo de caídas. Según la OMS, las caídas son sucesos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo u otra superficie que lo detenga (4).

Así mismo, la OMS describe que las caídas son más frecuentes en personas mayores de 60 años y que son consideradas la segunda causa de muerte por traumatismos involuntarios, a su vez, estipula que anualmente a nivel mundial, unas 684mil personas fallecen por causa de una caída.

Según las estadísticas mundiales, se han reportado 37.3 millones de caídas en adultos mayores, de las cuales 424mil fueron mortales (5).

En Colombia, no se cuenta con datos epidemiológicos actualizados de las caídas en adultos mayores, sin embargo, el último reporte del Ministerio de Salud y Protección Social estipula que la prevalencia total de caídas en ancianos es de 31.9%, siendo mayor en las mujeres. A su vez, un estudio realizado por Curcio et al, indica que en promedio un adulto mayor que vive en comunidad presenta 0,7 caídas-persona-año, en hogares o ancianatos 1,6 y en hospitales 1,4 (6).

Las caídas poseen consecuencias directas e indirectas, que no solo afectan al individuo que las sufre, sino a su entorno y sistema sanitario. Dentro de las consecuencias directas se destaca las fracturas, contusiones y traumatismo craneoencefálico. Así mismo, dentro de las indirectas, el síndrome poscaída genera consecuencias psicológicas como el miedo e inseguridad de caer nuevamente; a nivel económico, aumenta los gastos sociosanitarios y, por último, a nivel físico, dependiendo de la estancia en cama, podría generar un síndrome de desacondicionamiento físico, pérdida de la masa muscular y limitaciones en la movilidad (7).

Dado lo anterior, se plantea como pregunta de investigación: ¿Cuál es la efectividad de la realidad virtual en la prevención de caídas de adultos mayores sanos?

1.1. Justificación

El envejecimiento poblacional impone un gran reto para el gobierno e instituciones, los cuales deben adoptar medidas enfocadas a atender los efectos del crecimiento poblacional y prepararse para atender las

necesidades futuras. Así mismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) describe unos desafíos a nivel de la salud como: disminución de la fecundidad, doble carga de la enfermedad, mayor riesgo de discapacidad, feminización del envejecimiento y desigualdades poblacionales (8).

A nivel individual, el envejecimiento acarrea con cambios morfofisiológicos en los diversos sistemas corporales, dentro de los más frecuentes está el sistema musculoesquelético, neuromuscular, sensorial, cardiovascular y pulmonar. Dichos cambios generan importantes modificaciones en habilidades motoras necesarias para desempeñar las actividades de la vida diaria, asociándose fuertemente con el aumento del riesgo de sufrir caídas (9).

Así, conocer el riesgo que tiene un adulto mayor al caer, se convierte en una herramienta fundamental para disminuir el riesgo de caída y sus consecuencias a nivel físico, social y psicológico. Otro beneficio, es poder tomar las medidas de prevención necesarias, indispensables para lograr conservar su funcionalidad e independencia (10).

La Fisioterapia, como profesión independiente de las ciencias de la salud, ha tomado un papel importante en el manejo de la población adulta mayor, generando actividades en el marco de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Para ello, ha generado programas de salud que incluyen la realización de ejercicio físico, entrenamiento de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (11), empleando diversas herramientas, entre ellas, la realidad virtual.

La Realidad Virtual (RV) se define como un entorno de escenas u objetivos de apariencia real, que crean al usuario la realidad de estar inmerso en él. Recientemente se está haciendo uso de la RV como una

estrategia para la prevención de caídas, ya que con ella se hace énfasis en el entrenamiento del equilibrio (12).

Diversos estudios han demostrado la efectividad de la realidad virtual en la prevención de caídas de los adultos mayores, Tsang y Fu en el 2016 decidieron comparar el entrenamiento del equilibrio mediante Wii Fit frente al entrenamiento de equilibrio convencional en un grupo de 79 adultos mayores, encontrando que el entrenamiento de equilibrio Wii Fit fue más efectivo porque puede mejorar la gestión de la prevención de caídas en adultos mayores en comparación con el entrenamiento de equilibrio convencional (12).

Por otro lado, Parijat, Lockhart y Liu en el 2015, evaluaron la efectividad del entrenamiento de realidad virtual para mejorar las reacciones de recuperación y reducir la frecuencia de caídas en 24 adultos mayores, determinando un efecto beneficioso del entrenamiento de realidad virtual en la reducción de la gravedad de los resbalones y la cinemática de recuperación en adultos mayores sanos (13).

Por último, Nishchyk, Chen, Hugo y Bergland realizaron una revisión sistemática con metaanálisis, cuyo objetivo fue investigar el uso del espectro completo de tecnologías de realidad mixta (RM) para la intervención de prevención de caídas y resumir la evidencia de la efectividad de este enfoque. Se incluyeron 21 estudios en la síntesis cuantitativa y 12 en el metaanálisis, determinando que el uso de realidad mixta tiene un efecto positivo sobre las funciones físicas de los ancianos, a su vez, que podrían mejorar sus condiciones de salud (14).

Para la Fisioterapia, una ciencia de la salud en crecimiento es de vital importancia contar con la mejor evidencia disponible que de sustento y soporte a las intervenciones que realiza para mejorar y mantener la calidad del movimiento humano y subsecuentemente la calidad de vida de las personas. Sherrington y Tiedemann (15) exponen que los programas orientados por un fisioterapeuta tienen la capacidad de mejorar las habilidades del individuo que cursa con su proceso fisiológico de envejecimiento y de esta manera disminuir el riesgo de sufrir una caída.

Sin embargo, a la fecha no se cuentan con estudios como una revisión sistemática (alto rango de nivel de evidencia) que demuestre la efectividad del uso de la realidad virtual en la disminución del riesgo de caída en adultos mayores sanos. Es decir, el nivel de evidencia que respalda las intervenciones de este grupo de profesionales sanitarios requiere mayor soporte dentro de la literatura y que se subsane los vacíos identificados en ella.

En ese orden de ideas, el presente estudio se configura como una respuesta a problemáticas claras y definidas previamente. El fruto de una revisión sistemática en torno a la efectividad del uso de la realidad virtual para disminuir el riesgo de caída en adultos mayores sanos permitirá que tanto la población diana como los profesionales de fisioterapia se beneficien de intervenciones con un adecuado nivel de evidencia y de esta forma, e incluso colateralmente, se mitigue todos los daños asociados por esta entidad, no solo en los individuos, sino también para los costos de los gobiernos y la sociedad.

1.2. Objetivos

Objetivo general

Determinar la efectividad de la realidad virtual en la prevención de caídas en adultos mayores sanos.

Objetivos específicos

- Describir las intervenciones en adultos mayores sanos para la prevención de caídas con realidad virtual.
- Identificar la calidad metodológica de las investigaciones en realidad virtual para la prevención de caídas en adultos mayores.

2. Marco Referencial

2.1. Envejecimiento, vejez y adulto mayor

A lo largo de la vida, el ser humano transcurre por diferentes etapas o ciclos. En Colombia, el Ministerio de Salud, define el ciclo de vida como un enfoque que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de intervenir durante las etapas del desarrollo humano, y lo clasifica en: in utero y nacimiento, primera infancia (0-5 años), infancia (6 - 11 años), adolescencia (12-18 años), juventud (14 - 26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y más) (16).

Así mismo, existen diversos términos o conceptos que engloban a la población o grupo etario con edades avanzadas, dentro de ellas se encuentra adulto mayor, vejez y envejecimiento.

Adulto mayor

Se entiende por adulto mayor a todo aquel grupo etario que comprende personas que tienen más de 60 años, para los países en vía de desarrollo, y mayores de 65 años en países desarrollados (17). En Colombia, según la Cartilla sobre buen trato a las personas adultas mayores, del 2018, define que la persona adulta mayor es aquella que cuente con sesenta (60) años o más de edad (18).

Vejez

Es una de las etapas de la vida, específicamente la última, donde el ser humano alcanzó su máxima expresión de relación con el mundo, así mismo, indica que la vejez pertenece a un subconjunto de fenómenos y procesos que forman parte de un concepto más global, el envejecimiento (19).

Por otro lado, Martínez, González, Castellón & González, describen la vejez como un concepto abstracto, el cual debe ser considerado como una etapa de la vida, específicamente la última de las etapas del desarrollo humano, y el cual posee una clasificación: Vejez normal, vejez patológica y vejez con éxito (20).

Envejecimiento

El concepto de envejecimiento es quizás es uno de los que mayor polémica y estudio ha generado, dado que engloba factores personales, físico, psicológicos, sociales, entre otros. Adams y Whithe, la definen como un proceso biológico complejo y multifactorial, que se da en la última etapa del ciclo vital (21). Así mismo, puede identificarse como un proceso intrínseco, progresivo y universal, condicionado por factores hereditarios ambientales, higiénico dietéticos y sanitarios (22).

Con el envejecimiento, ocurren una serie de cambios morfofisiológicos en los sistemas corporales, los cuales generan modificaciones importantes sobre nuestras habilidades motoras necesarias para ejecutar actividades funcionales. Dentro de los principales cambios se destaca el sistema musculoesquelético, nervioso, renal y cardiovascular (9).

- a) **Sistema musculoesquelético:** Con el envejecimiento, se evidencia una disminución significativa de la masa y la fuerza muscular (dinapenia). Esto, relacionado directamente con cambios específicos en la morfología de la fibra muscular, dado por la limitada presencia de proteínas como la tropomiosina y troponina. A su vez, en el tejido conectivo, dado la avanzada edad, se reduce la

capacidad elástica del tendón y genera cambios en las trabéculas, produciendo osteopenia, lo cual aumenta el riesgo de fracturas (9).

- b) Sistema nervioso:** Se presenta una afección heterogénea de las células neuronales. Las neuronas de la corteza cerebral presentan una pérdida de la ramificación de su árbol dendrítico, a su vez, los sistemas dopaminérgicos presentan una degeneración lenta y progresiva, induciendo cambios en el movimiento corporal humano. Por otro lado, hay una pérdida del volumen en la sustancia blanca, dado los cambios en la mielina, lo que disminuye la velocidad de conducción, por consiguiente, el procesamiento cognitivo (23).
- c) Sistema renal:** Con la edad, se observa una pérdida del parénquima renal, disminución de su peso y adelgazamiento de la corteza renal. Además, cambios en la vasculatura que provocan el engrosamiento de la pared arterial y esclerosis de las arterias glomerulares. Todo ello, genera menor capacidad para concentrar la orina, menor hidroxilación de la vitamina D y menores niveles de renina – aldosterona (24).
- d) Sistema cardiovascular:** Se ha evidenciado un aumento en la matriz colágena en túnica media, pérdida de la elastina, hipertrofia cardíaca (engrosamiento del septum) y disminución de los cardiomiocitos, lo cual genera rigidez vascular y cardíaca, disfunción endotelial y mayor riesgo de arritmias (24). A su vez, un descenso en la actividad del marcapasos AV, lo cual disminuye la velocidad de conducción, produciendo disminución del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo (25).

2.2. Realidad virtual

El término Realidad Virtual (RV) proviene de Jaron Lanier (Fundador de *VPL Research*). Sin embargo, hasta 1965 se da a conocer por Iván Sutherland en un artículo "*The Ultimate Display*" donde describe cómo la computadora algún día proporcionaría una ventana a los mundos virtuales (26).

Así, la realidad virtual es un entorno de escenas u objetos de apariencia real, que crean al usuario la realidad de estar inmerso en él. Emplea una realidad digital o simulada, mediante dispositivos interactivos que envían y reciben información, siendo capaces de provocar estímulos sensoriales (visuales, auditivos, táctiles y olfativos) (27). Por otro lado, Monge et al. definen la RV como aquella tecnología computarizada que proporcional *feedback* sensorial artificial a los usuarios, en un formato de experiencias similares a las actividades y eventos de la vida real (28).

La realidad virtual posee 4 elementos básicos: Mundo virtual, inmersión, retroalimentación sensorial e interactividad. El primero se refiere a un mundo simulado y creado a través de una computadora, el cual posee objetivos y dimensiones tridimensionales; el segundo, se refiere a la sensibilidad del mundo virtual; el tercero, se relaciona con los estímulos visuales, auditivos y táctiles que proporciona la realidad virtual; y el último, le permite al usuario dinamizar y relacionarse con los elementos del mundo virtual (26).

Historia de la realidad virtual

La realidad virtual ha tenido una serie de cambios a lo largo de los años, sus primeros avances se describen desde 1957 con el Sensorama,

desarrollado por Morton Heiling (29). En la actualidad, se cuenta con diversos dispositivos interactivos que emplean la realidad virtual.

Tabla 1. Historia de la Realidad Virtual

Año	Nombre	Descripción
1957	Sensorama	Desarrollado por Morton Heiling. Primera forma de realidad virtual consiste en múltiples sensores que aumentaban la sonido, olor, viento y vibración relacionada con una película previamente grabada.
1965	The Ultimate Display	Desarrollado por Iván Sutherland. Primera forma de realidad virtual en emplear HMD (<i>Head Mounted Display</i>). Consiste en gráficos interactivos, con sonido, olor y retroalimentación.
1971	GROPE	Desarrollado por la Universidad Católica del Norte. Primer prototipo de retroalimentación de la fuerza de miembro superior. Tiene dos versiones, la primera es un guante simple, la segunda, un brazo montado en el techo acoplado a una computadora.
1975	VIDEOPLACE	Desarrollado por Myron Krueger. Definido como un entorno conceptual, sin existencia. Se proyecta en una gran pantalla la silueta de usuarios captadas por cámaras, permitiendo interactuar con otros gracias al posicionamiento espacial 2D.
1982	VCASS	Desarrollada por Thomas Furness. Es un simulador avanzado de vuelo, el piloto combate empleando un HMD que aumenta la vista de este, y describe orientación e información de la ruta del vuelo.
1992	CAVE	Es la primera inmersión total. Es un sistema de visualización estereoscópica en las paredes de un lugar (cueva). El usuario emplea unos lentes y observa su entorno como algo real.

Tomado y modificado de: Mazuryk , Gervautz. Virtual Reality: History, Applications, Technology and Future. [Online].; 1999 [cited 2022 Septiembre 02. Disponible en: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=C099EF35B342A94A11D9D2B72F4102A1?doi=10.1.1.42.7849&rep=rep1&type=pdf>.

2.3. Caídas

Las caídas se consideran parte de los grandes síndromes geriátricos, constituyendo una de las principales causas de morbimortalidad en el anciano. Son consideradas como un fenómeno negativo importante en el adulto mayor, dado el compromiso funcional que genera y las secuelas secundarias asociadas a esta (30).

Poseen una etiología multifactorial, dado que se ven implicados procesos intrínsecos como la edad, el sexo, el peso, presencia de enfermedades, alteraciones de la marcha, entre otros. A su vez, procesos extrínsecos como factores socioeconómicos, comportamentales y ambientales, que pueden aumentar o disminuir el riesgo de presentar una caída (31).

Teniendo en cuenta en un estudio realizado por Espínola, algunas de las características que pueden llevar a caídas son la reducción del control muscular y aparición de rigidez musculoesquelética, aumento de inestabilidad y balanceo al andar, alteración de reflejos posturales (laberínticos, tónicos del cuello, visuales de la retina, pérdida de la información propioceptiva desde articulaciones por degeneración progresiva de sus mecanorreceptores), alteración de barorreceptores y reducción de flujo cerebral, alteraciones auditivas, alteraciones visuales

con disminución de la agudeza visual, sobre todo nocturnas, alteraciones neuroendocrinas, como disminución de renina y aldosterona, que alteran el manejo del sodio y del volumen intravascular (fragilidad ante la deshidratación) (32).

Factores de riesgo

Podemos presentar diversos factores de riesgo, dentro de los cuales se destaca (33):

- a) Factores biológicos:** Los factores de riesgo biológicos son estrictamente intrínsecos y abarcan características de los individuos, propias del cuerpo humano. Algunas de ellas no son modificables, como, por ejemplo, el sexo, la edad y la raza. Estos factores están también asociados a las alteraciones fisiológicas y a las condiciones propias de las personas mayores que fueron mencionadas anteriormente.
- b) Factores socioeconómicos:** Entre los factores extrínsecos, los factores de riesgo socioeconómicos son aquellos relacionados con condiciones sociales y situaciones económicas de los individuos, y que están relacionados con la capacidad de la comunidad para desafiarlas. Entre ellas la asistencia médica tanto preventiva como de atención hacia el adulto mayor.
- c) Factores comportamentales:** Los factores de riesgo comportamentales también se consideran extrínsecos, y se relacionan con acciones humanas, emociones o elecciones diarias y son potencialmente modificables, como el uso de diversos medicamentos, el consumo de alcohol y tabaco, el comportamiento sedentario entre otros.

d) Factores ambientales: Los factores de riesgo ambientales son estrictamente extrínsecos y están relacionados con la interacción de las condiciones físicas del individuo con el medio que le rodea, incluyendo los peligros domésticos y ambientales, como las superficies resbaladizas, las alfombras, la iluminación deficiente, entre otros.

Dada la heterogeneidad de las caídas, se hace necesario la construcción de una clasificación. Para ello, Jaramillo, Gómez y Calvo toman como referente a Reed et al, el cual, a través de un estudio prospectivo de 3 años, con una muestra de 1358 ancianos, describe un sistema de clasificación que facilita categorizar y clasificar las caídas (Ver ilustración 1) (30).

Figura 1. Clasificación de las caídas

Tomado de: Jaramillo J, Gómez E, Calvo AP. Caídas en el adulto mayor, conceptos e intervención. In Gómez E, Calvo P, editors. Salud, vejez y Discapacidad. Cali: Edutorial Board; 2020. p. 210.

Instrumentos para la valoración del riesgo de caída

Establecer el riesgo de caída en los individuos es el punto de partida y el marcador que determinarán el impacto de una intervención en dicho problema. Partiendo de la importancia de medir y establecer cambios en el tiempo, para el presente apartado se establecerá una categorización de los instrumentos con los que actualmente puede evaluarse el riesgo de caída, teniendo dos líneas o formas posibles: aquellos con los que se mide directamente el riesgo de caída (categoría A) y los que lo miden de forma indirecta (categoría B) a través de las diferentes variables que pueden influir para determinar el riesgo de caída (como lo son el balance estático y dinámico o ambos).

Categoría A: Instrumentos que miden directamente el riesgo de caída.

Para la presente categoría se habla de instrumentos que en su constructo o el objetivo para el cual fueron diseñados se estableció de manera primordial el riesgo de caída y sus atributos. Es pertinente mencionar que todos ellos estiman o predicen la probabilidad de un individuo para ser víctima de una caída; adicionalmente, existen muchas otras variables y el encontrar positivas las pruebas o que existe algo riesgo, no es la última palabra (34).

A. *Sit to Stand*

La habilidad de ponerse de pie a partir de la posición sedente en una superficie implica gran cantidad de procesos fisiológicos neuromotores. Bajo la anterior premisa, la prueba “sit to stand” se ha consolidado como una herramienta clave para determinar el riesgo de

caída en diferentes poblaciones (35). La fuerza de los miembros inferiores requerida es un predictor de caída, y es esto lo que la prueba mide.

Existen diferentes formas de realizar la prueba como lo son 5 repeticiones del gesto biomecánico o cuántas repeticiones puede alcanzar en 30 segundos, siendo respectivamente denominados “five times sit to stand” y “30 seconds sit to stand”. En el primero, un individuo que completa las 5 repeticiones con adecuada calidad tiene menor riesgo de caerse a comparación del que no es capaz de hacerlo y en el de 30 segundos se tienen unos umbrales establecidos donde a menor número de repeticiones, mayor riesgo de caerse existe.

De acuerdo con Tsekoura M et al. (36), ambas mediciones son adecuadas y permiten estimar el riesgo de caída, sin embargo, los autores sugieren que cuando se hace la prueba de repeticiones se evalúa puntualmente la fuerza de miembros inferiores (siendo óptimo realizarla hasta la 4 repetición si el individuo la consigue) y con la prueba de 30 segundos además se estima la tolerancia al ejercicio.

Para la prueba del “30 seconds sit to stand” existe una modificación la cual ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas según el estudio de Roongbenjawan N y Siriphorn A (37). En tal variante le piden al sujeto realizar la misma tarea con los ojos cerrados, lo cual implica emplear más sistemas y respuestas neurofisiológicas encargadas del control motor y que por tal razón pueden estimar o predecir el riesgo de caída. En conclusión, el respaldo en la literatura para esta prueba y sus variantes es amplio y continúa en crecimiento (38).

Figura 2. Sit to Stand

Tomado de: https://www.researchgate.net/figure/30-Second-Sit-Stand-phases_fig2_282888196

B. Time Up and Go

El Time Up and Go es una prueba que ha sido empleada dentro de la evaluación del riesgo de caídas. Consta de una actividad donde el sujeto evaluado debe ponerse de pie desde la posición sedente y desplazarse hasta un punto con una distancia conocida y regresar hasta el punto de partida y sentarse, en el menor tiempo posible. Adicionalmente, se le asigna la tarea de contar a partir de un determinado número y continuar haciéndolo durante su recorrido.

Por la naturaleza de la prueba, este instrumento no solo evalúa la movilidad y fuerza de miembros inferiores que pueden predecir el riesgo de caer, implica también la capacidad de realizar dos tareas en un mismo momento. Es esto por lo que quizás muchos profesionales deciden incluirlo dentro de sus pruebas de tamizaje o evaluación, puesto que, en el

diario vivir, mientras se camina se hacen otras tareas y la disminución de esta habilidad puede influir en el riesgo de caída.

Sin embargo, su capacidad de poder medir realmente el riesgo de caída ha sido puesta en tela de juicio dentro de la literatura. De acuerdo con la revisión sistemática y el metaanálisis de Barry E et al (39), realizada en 2014, este instrumento muestra una limitada habilidad para predecir una caída y adicionalmente los autores recomiendan que no se use de forma aislada. Años más adelante, en 2018, la revisión sistemática y metaanálisis de Park S (34) mantiene que este instrumento no presenta adecuada especificidad para el fenómeno en cuestión y recomiendan también que se emplee junto a otro instrumento.

Figura 3. Time Up and Go

Tomado de: <https://neurotoolkit.com/tug/>

Categoría B. Instrumentos que miden indirectamente el riesgo de caída

Al mencionar que una medición es indirecta, se hace alusión a que el instrumento en cuestión no determina el constructo específico que se investiga, pero sí los atributos que lo componen. Los instrumentos que se

presentan dentro de esta categoría miden variables que pueden estimar o predecir el riesgo de caída de un individuo y por tal motivo son empleados; hay autores que respaldan el uso de dos instrumentos al menos, cuando se busca determinar el riesgo de caída en los adultos mayores (34).

Pese a que muchos de los instrumentos que a continuación se describirán miden el balance estático o dinámico como principal predictor del riesgo, existe una creciente y emergente ola de investigaciones en la literatura en las cuales la postura es empleada como método de evaluación indirecta del riesgo de caída, mediante el uso de posturografía estática, según lo reportan Howcroft J et al (40).

A. Escala de Balance de Tinetti

De acuerdo con Carballo A et al (41), este instrumento fue desarrollado para evaluar la movilidad y el equilibrio de adultos mayores, teniendo dos dimensiones: equilibrio y marcha. La máxima puntuación para el equilibrio es de 16 y para la marcha de 12, alcanzando un puntaje total de 28, donde a menor puntaje, mayor es el riesgo de caída.

Pese a ser un instrumento ampliamente utilizado, la literatura provee estudios que indican un alto error en la estimación del riesgo de caída cuando se compara con mediciones objetivas del movimiento como la acelerometría (42) y adicionalmente se encuentra una baja especificidad de instrumento para poder predecir el evento, así como se recomienda que no se use como única prueba cuando se evalúa a las diferentes poblaciones (34). La más reciente revisión sistemática, hecha por Omaña H et al (43) en 2021, menciona que la escala de Tinetti no es capaz por sí sola de determinar el riesgo de caídas.

B. Prueba de Romberg

Inicialmente descrita como un signo positivo dentro de los pacientes con sífilis tardía, la prueba de Romberg es un método de evaluación de la propiocepción y el balance estáticos (44). Consiste en pedirle al paciente que estando en posición bípeda, posicione indistintamente y sin relevancia, un pie delante del otro, juntando la punta y el talón respectivamente. Aquellos pacientes cuya propiocepción y balance se encuentren alterados, perderían fácilmente la posición o caerían.

Dentro de recientes estudios, Kozinc Z et al (45) en su revisión sistemática y metaanálisis sobre pruebas diagnósticas de balance para evaluar el riesgo de caídas, especifican que la prueba de Romberg ha quedado obsoleta en el tiempo y actualmente existen mejores alternativas para detectar individuos que pueden tener un mayor riesgo de caer. Estos autores exponen también que existen más variables que deben ser medidas y el usar esta prueba puede tener mejor especificidad y sensibilidad al cambio cuando se complementa con otros dispositivos.

En respuesta a esta última necesidad planteada, en el último año diferentes autores han congregado esfuerzos para identificar nuevas técnicas de evaluación. Dentro de ello, Gallamini M et al (46) describen que el combinar plataformas de fuerza con la realización de la prueba de Romberg representa una evaluación válida del balance estático y consecuentemente el riesgo de caídas. Precisan que se requieren más estudios que corroboren las propiedades psicométricas del nuevo método,

sin embargo, es una nueva luz para subsanar las necesidades de un instrumento ideal para evaluar el riesgo de caída.

Figura 4. Prueba de Romberg

Tomado de: <http://teachneuro.blogspot.com/2020/09/cerebellar-ataxia-and-rombergs-test.html>

C. Escala de Balance de Berg

Es un instrumento que evalúa el equilibrio estático y dinámico en diferentes actividades funcionales de la vida diaria, siendo en total 14. Las actividades son puntuadas de 0 a 4, generando un puntaje final máximo de 56. A mayor puntaje final obtenido, menor es el riesgo de que un individuo sufra una caída. Es relativamente una prueba sencilla y es de las más utilizadas en adultos mayores para evaluar el evento (47).

Diferentes autores y estudios respaldan la alta especificidad y propiedades psicométricas de este método de evaluación, encontrando que es una herramienta para generar tamizaje muy sencilla, de bajo costo y con adecuados resultados (48). Incluso, Park S (34) lo configura como

uno de los mejores instrumentos y que realmente se encuentra asociado a la evaluación del riesgo de caídas.

Sin embargo, existen diferentes variables para tener en cuenta y métodos de evaluación que pueden influir. Para Lima C et al (49), en su revisión sistemática sobre la escala de Berg como una herramienta clínica de tamizaje, esta prueba no cuenta con suficiente capacidad para predecir el riesgo de caída y recomiendan que se use en conjunto con otra prueba e instrumentos adicionales como plataformas de fuerza. Pese a esto, son más los estudios que respaldan a la escala como un método seguro, confiable y reproducible para realizar dichas mediciones.

2.4. Marco legal

Se toma como referentes diferentes leyes, normas o resoluciones colombianas que son necesarias para el desarrollo del proyecto (Ver tabla 2).

Tabla 2. Marco legal del proyecto.

Autor/Año	Nombre	Descripción
Ministerio de Salud (1999)	Ley 528	Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia. Esta ley permite establecer el papel del fisioterapeuta en su comunidad, y describe los principios éticos en las investigaciones.
Ministerio de Salud (1993)	Resolución n 8430	Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. ARTÍCULO 11. Esta investigación se clasifica en categoría A: sin riesgo.
Ministerio de Salud	Política Colombiana de	

(2015)	Envejecimiento Humano y Vejez	La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en la interrelación de seis núcleos conceptuales que implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social integral y la organización del cuidado.
--------	-------------------------------	---

Fuente: Autor.

	<p>OR ""VR""[All Fields]) AND (""Falls prevention""[All Fields] OR ""Preventing falls""[All Fields] OR ""Prevent falls""[All Fields] OR (""reduce""[All Fields] OR ""reduced""[All Fields] OR ""reduces""[All Fields] OR ""reducing""[All Fields]) AND (""accidental falls""[MeSH Terms] OR (""accidental""[All Fields] AND ""falls""[All Fields]) OR ""accidental falls""[All Fields] OR ""falling""[All Fields] OR ""falls""[All Fields] OR ""fallings""[All Fields]))" - 7</p>
<p>Web Of Science</p>	<p>1: (Aged OR Elderly OR Senior OR Older People OR Geriatric) AND (Healthy) (Todos los campos) Resultados: 292378</p> <p>2: Virtual Reality OR VR (Todos los campos) Resultados: 197651</p> <p>3: Falls prevention OR Preventing falls OR prevent falls OR Reduce falls (Todos los campos) Resultados: 99829</p> <p>4: #1 AND #2 AND #3 Resultados: 45</p>
<p>Scopus</p>	<p>1:(aged OR elderly OR senior OR older AND people OR geriatric) AND (healthy)) 37,241 results</p> <p>2:(virtual AND reality OR vr) 161,748 results</p> <p>3:(falls AND prevention OR preventing AND falls OR prevent AND falls OR reduce AND falls) 26,852 results</p> <p>4: (TITLE-ABS-KEY ((aged OR elderly OR senior OR older AND people OR geriatric) AND (healthy))) AND (TITLE-ABS-KEY (virtual AND reality OR vr)) AND (TITLE-ABS-KEY (falls AND prevention OR preventing AND falls OR prevent AND falls OR reduce AND falls)) 13 results</p>

Nota* La tabla describe las estrategias y ecuaciones de búsqueda empleadas en el estudio para hallar los artículos. Fuente: Autor.

3.2. Criterios de selección

En el presente estudio cuenta con una serie de criterios de inclusión y exclusión, a su vez, no se tiene en cuenta los años de publicación (ver tabla 4).

Tabla 4. Criterios de Selección

Criterios de Inclusión	Criterios de Exclusión
<ul style="list-style-type: none"> - Ensayos clínicos aleatorizados controlados - Artículos publicados en inglés y español - La población es adultos mayores sanos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Artículos que no describan la posología del tratamiento empleado. - Artículos que no contengan grupos control. - Artículos que intervengan con realidad mixta o aumentada.

Fuente: Autor.

3.3. Recolección de los datos

Los datos que se extrajeron de cada artículo fueron: Autores, año de publicación, características de los sujetos (edad, sexo), diseño del estudio, protocolo de intervención, pruebas empleadas, principales resultados, conclusiones, evaluación de la calidad (Escala de PEDro), nivel de evidencia y grado de recomendación (Escala Scottish Intercollegiate Guidelines Network - SIGN).

3.4. Consideraciones éticas

La presente investigación es categorizada sin riesgo, según la Resolución 8430 de 1993, dado que se emplea un estudio de revisión sistemática, donde no se interviene o modifica variables físicas, psicológicas, biológicas y/o sociales de los individuos.

4. Resultado

4.1. Selección de los estudios

La estrategia de búsqueda arrojó un total de 68 artículos, posterior al filtro de duplicado se eliminan 16. De los 52 artículos, 34 no cumplen con los criterios de inclusión-exclusión (n=24 reportan intervención en adultos mayores con patologías; n=6 en adultos con alto riesgo de caída; n=2 no describen intervención y n=2 población adulta), quedan para el registro 18. Solo 13 artículos son elegidos para ser evaluados completos, y 5 no describen de manera detallada la intervención. Al final, solo 8 artículos hacen parte de la revisión sistemática (Ver ilustración 5).

Ilustración 5. Flujograma PRISMA

4.2. Características de los estudios

Los artículos empelados para la revisión tuvieron una característica en común, el tipo de estudio, donde el 100% (n=8) fueron Ensayos Controlados Aleatorizados. A su vez, los criterios de selección fueron homogéneos, dado que solo incluían adultos mayores funcionales y sanos, excluyendo a todo aquel que presentara patologías neurológicas, visuales y/o musculoesqueléticas de base.

Respecto a la población, el tamaño en los estudios varió de 12 a 152 participantes (Prieto et al – 2022; Gschwind et al – 2015 respectivamente). El total de la muestra es de 461 adultos mayores, con una media de 57.62 ± 43.375 . El 87.5% de los artículos (n=7) reportan la distribución de género, siendo 163 hombres (38%) versus 266 mujeres (62%).

La distribución por edades es la siguiente: >50 años (n=1), >60 años (n=2), >65 años (n=2), 65 a 80 años (n=1), 65 a 85 años (n=1) y >90 años (n=1). Los años de publicación rondan entre 2014 y 2022, siendo 2014 (n=1), 2015 (n=2), 2019 (n=1), 2020 (n=1), 2021 (n=1) y 2022 (n=2) (Ver tabla 5).

Tabla 5. Características generales de los estudios

No	Autores	Título	Año	Características de los Sujetos		del es
				Total	Edad	
1	Gschwind et al. (51)	ICT-based system to predict and prevent falls (iStoppFalls): results from an international multicenter randomized controlled trial	2015	153	años >65	Contr Aleat
2	Bakker et al. (52)	Balance training monitoring and individual response during unstable vs. stable balance Exergaming in elderly adults: Findings from a randomized controlled trial	2020	51	años >60	Contr Aleat
3	Hee et al. (53)	The Effects of Virtual Reality-based Balance Training on Balance of the Elderly	2014	32	80 65 A	Contr Aleat

4	Liepa et al. (54)	Feasibility randomized controlled trial of a virtual reality exergame to improve physical and cognitive functioning in older people	2022	44	85	60 A	Controlled Aleatory
5	Proffitt et al. (55)	A Comparison of Older Adults' Subjective Experiences With Virtual and Real Environments During Dynamic Balance Activities	2015	30	años	>50	Controlled Aleatory
6	Campo et al. (56)	Immersive Virtual Reality as a Novel Physical Therapy Approach for Nonagenarians: Usability and Effects on Balance Outcomes of a Game-Based Exercise Program	2022	12	años	>90	Controlled Aleatory

7	Sadeghi et al. (57)	Effects of 8 Weeks of Balance Training, Virtual Reality Training, and Combined Exercise on Lower Limb Muscle Strength, Balance, and Functional Mobility Among Older Men: A Randomized Controlled Trial	2021	64	años	>65	Contr Aleat
8	Sápi et al. (58)	Is Kinect Training Superior to Conventional Balance Training for Healthy Adults to Improve Postural Control?	2019	75	años	>60	Contr Aleat

Fuente: Autor.

Respecto al Protocolo de intervención, se tuvo en cuenta la duración (tiempo en semanas que realizan la intervención), la frecuencia (número de sesiones por semana y el tiempo de la sesión) y la intervención (descripción de los grupos del estudio). Evidenciando que las intervenciones en promedio duraron 8.13 semanas, la mayoría con 3 intervenciones por semana, con un promedio de 35.6 minutos de intervención (Ver tabla 6).

Las intervenciones fueron heterogéneas, el estudio de Gschwind et al. (51) empleó el dispositivo *iStoppFalls* como herramienta de realidad

virtual; Bakket et al (35) utilizó 3 grupos (dos de intervención y uno de control). Hee et al (36) tuvo dos grupos de control, y el dispositivo de realidad virtual usado fue el Nintendo Wi Fit. Liepa et al (37) realizó intervenciones empleando realidad virtual más exergames. Proffitt et al (38) utilizaron las actividades de la vida real, y las de la realidad virtual para la intervención de los adultos mayores.

Tabla 6. Protocolo de intervención

N o	Autor	Protocolo de intervención		
		Duración	Frecuencia	Intervención
1	Gschwind et al. (51)	16 semanas	Equilibrio (3 días x 40 min) Fuerza muscular (3 días x 20 min)	<p>GC (75): Folleto educativo sobre prevención de caídas</p> <p>GI (78): Folleto educativo sobre prevención de caídas, Instrucciones sobre iStoppFalls, ejercicios de equilibrio y fuerza (exergames)</p>

2	Bakker et al. (52)	8 semanas	3 veces x semana (40 minutos)	VOL (Pasos estables volitivos 0 17) VOL+US (Pasos volitivos en condiciones inestables =17) CON (grupo Control)
3	Hee et al. (53)	8 semanas	3 veces x semana (30 minutos)	GI (n=17): Entrenamiento Nintendo Wi Fit GC (n=15): Ninguna intervención
4	Liepa et al. (54)	9 semanas	2 veces x semana (5 minutos) calentamiento - 20 intervención)	RV exergame (10M - 4H) Exergame (13M - 2H) GC (12M - 3H)
5	Proffitt et al. (55)	1 sesión	Cada condición dura entre 5 a 10 minutos	GI: Realidad Virtual GC: Actividades reales
6	Campo et al. (56)	10 semanas	3 veces x semana (6 minutos)	GI (6); Realidad virtual inmersiva + terapia convencional GC (6): Terapia convencional
7	Sadeghi et al. (57)	8 semanas	3 veces x semana (40 minutos)	BT (16-14): Entrenamiento de equilibrio RV (16-15): Realidad virtual MIX (16 - 14): (BT+VR) GC (16 - 15): Grupo control

8	Sápi et al. (58)	6 semanas	3 veces x semana (30 minutos)	GVR (30): Grupo entrenamiento Kinetic GE (23): Grupo entrenamiento equilibrio convencional GC (22): Grupo control
---	------------------	-----------	-------------------------------	--

GC: Grupo control; GI: Grupo de intervención; VOL: Pasos estables volitivos; US: Condiciones inestables; RV: Realidad Virtual; BT: Entrenamiento de equilibrio; MIX: Terapia combinada; GVR: Grupo realidad virtual; GE: Grupo experimental.

Fuente: Autor.

Respecto a los instrumentos de evaluación, la mayoría de los artículos (n=7) emplean escalas/pruebas/test que miden el equilibrio estático o dinámico. A su vez, otros estudios (n=4) emplean el *Time Up and Go* para cuantificar los desplazamientos a 3 metros de los adultos mayores. Gschwind et al. (34) emplea una evaluación integral del estado de salud; Bakker et al. (35) orienta su evaluación al equilibrio y esfuerzo percibido; Hee et al. (36) emplea la prueba de Romberg; Liepa et al. (37) mide el estado cognitivo mediante el Mini mental test, los niveles de actividad física con el IPAQ-SF y la atención con el test de atención dividida (DA).

Tabla 7. Instrumentos, resultados y conclusiones

No	Autor	Instrumentos	Principales resultados	Principales conclusiones
1	Gschwind et al. (34)	Evaluación del Perfil Fisiológico (PPA) Cuestionario European Quality of Life 5 Dimensions (EQ-5D); Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9); Escala Iconográfica de Eficacia de Caídas Abreviada (Icon-FES); Cuestionario de Actividad Planificada e Incidental (IPEQ) & Cuestionario de Actividad Física (PAQ-50+)	El riesgo de caída fisiológica se redujo significativamente más en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control.	El programa de ejercicios iStoppFalls redujo el riesgo de caídas fisiológicas en la muestra del estudio.
2	Bakker et al. (35)	Prueba balance Y; Prueba Time Up and Go (TUG); Escala del esfuerzo Percibido Nominal (RPE).	Se encontraron diferencias significativas entre los grupos VOL y VOL+US en comparación con GC durante las primeras semanas.	Las ventajas adicionales de Exergames son la alta adherencia, la motivación de los participantes y que su foco de atención no está en el movimiento en sí, sino en el placer y el resultado de los movimientos en el juego.

3	(36)	Hee et al.	Escala de Romberg (ojos abiertos y cerrados)	Los resultados muestran que el área de movimiento del centro de presión del cuerpo del grupo de entrenamiento de realidad virtual con los ojos abiertos y cerrados mejoró significativamente.	El entrenamiento en realidad virtual es eficaz para mejorar el equilibrio de los ancianos sanos. Por lo tanto, el entrenamiento de realidad virtual se puede proponer como una forma de ejercicio de prevención de caídas para personas mayores.
4	al. (37)	Liepa et	Minimental Test (MMSE); Cuestionario Internacional de Actividad Física - versión corta (IPAQ-SF); Test de Atención Dividida (DA)	El grupo de exergame de RV experimentó mayores mejoras en las medidas cognitivas de atención selectiva, control y velocidad.	Nuestros hallazgos indican que el uso de un exergame de realidad virtual para hacer ejercicio podría mejorar la cognición en las personas mayores.
5	al. (38)	Proffitt et	Cuestionario de información de la actividad de salud; Cuestionario de tendencia inmersiva; Escala de Absorción de Tellegen; Frecuencia cardiaca; Escala Esfuerzo Percibido de Borg; Game Engagement Questionnaire	Los sujetos respondieron significativamente más positivamente a la condición de tarea virtual en las preguntas sobre el uso de la tarea como ejercicio, siendo la tarea más atractiva que los ejercicios realizados previamente	Los resultados del estudio muestran que, aunque la tarea virtual fue simple, los participantes informaron niveles más altos de absorción y presencia en comparación con un entorno real. Los participantes

				<p>también se enfocaron menos en el movimiento durante la tarea virtual e informaron estar comprometidos con el entorno virtual y preferirlo.</p>
<p>6</p>	<p>al. (39) Campo et</p>	<p>Tinetti; Time Up and GO (TUG; Simulator Sickness Questionnaire (SSQ); Escala de Usabilidad del Sistema (SUS)</p>	<p>El GI mostró puntuaciones de Tinetti significativamente mejoradas para el equilibrio (10,97 %; Sig = 0,017), la marcha (9,23 %; Sig = 0,047) y la puntuación total (10,20 %; Sig = 0,014).</p>	<p>En conclusión, hemos demostrado con éxito que el entrenamiento IVR, con un HMD comercial y el exergame propuesto, es un método factible y eficaz para mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas en mujeres nonagenarias residentes en residencias de ancianos. La capacitación en IVR descrita en este estudio podría complementar otros programas de intervención para la</p>

				prevención de caídas.
<hr/>				
7	Sadeghi et al. (40)	<p>Fuerza muscular; apoyo unipodal estable y espuma); postura en tándem; Prueb caminata 10 metros; Escuerzo Percibido de Borg</p>	<p>Se evidencian mejoras significativas en el grupo BT, RV y MIX en comparación con GC.</p>	<p>Ocho semanas de MIX, VR y BT dieron como resultado mejoras en la fuerza, el equilibrio y la movilidad funcional de las piernas en relación con GC, pero MIX provocó mejoras clínicamente significativas por encima y más allá de los otros grupos de intervención.</p>

8	(41)	Sápi et al.	Prueba de pasos de cuatro cuadrados (FSST); Prueba de alcance funcional (FRT); Time Up and Go Test (TUG); Time Ug and Go Dual Task (TUC-cog); Límites de Estabilidad (LOS); prueba medida en NeuroCom Basic Balance Master	El tiempo de presentación de TUG-cog disminuyó en ambos grupos de intervención, pero este cambio fue significativo solo después del entrenamiento con Kinect en comparación con los datos de referencia (P < 0,05).	Kinect Game Training es una herramienta adecuada para entrenar el control postural de adultos mayores sanos.

Fuente: Autor.

Por último, se emplea la Escala PEDro para la evaluación de la calidad de los estudios, identificando 3 estudios con calidad 6/10 (Buena), un estudio con calidad 7/10 (Buena), 3 estudios con calidad 8/10 (Buena) y uno con 9/10 (Excelente) (Ver tabla 8). Así mismo, el Nivel de evidencia arroja 1- (n=2), 1+ (n=3) y 1++ (n=3), el grado de recomendación es 100% categoría A (n=8).

Tabla 8. Evaluación calidad metodológica, nivel de evidencia y grado de recomendación

No	Autor	Calidad (Escala de PEDro)		Escala SIGN	
		Puntuación	Interpretación	Nivel Evidencia	Grado Recomendación
1	Gschwind et al. (34)	8	Buena	1++	A
2	Bakker et al. (35)	6	Buena	1+	A
3	Hee et al. (36)	6	Buena	1-	A
4	Liepa et al. (37)	8	Buena	1+	A

5	Proffitt et al. (38)	6	Buena	1-	A
6	Campo et al. (39)	8	Buena	1++	A
7	Sadeghi et al. (40)	9	Excelente	1++	A
8	Sápi et al. (41)	7	Buena	1+	A

Fuente: Autor.

4.3. Resultados de los estudios

El uso de la realidad virtual ha demostrado ser efectivo en la prevención de caídas en adultos mayores, ya sea interviniendo el control motor, el balance o el equilibrio. En el artículo de Yves et al. se evidencia que el uso de la realidad virtual mediante el dispositivo *iStoppFalls* reduce significativamente el riesgo de caída fisiológica más en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control. El análisis post hoc reveló un efecto significativamente mayor a favor del grupo de alta adherencia en comparación con el grupo de control para el riesgo de caídas ($p = 0,031$), el balanceo postural ($p = 0,046$), el tiempo de reacción al paso ($p = 0,041$), el funcionamiento ejecutivo ($p = 0,044$), y calidad de vida (p de tendencia = $0,052$) (51).

Bakker, Bonath y Rein, con el objetivo de analizar las cargas internas y externas del entrenamiento Exergame de equilibrio inestable frente al estable en personas mayores sanas, demostraron que existen diferencias significativas entre los grupos VOL y VOL+US en comparación con GC durante las primeras semanas. A su vez, que la realidad virtual posee ventajas adicionales como la alta adherencia, la motivación de los

participantes y que su foco de atención no está en el movimiento en sí, sino en el placer y el resultado de los movimientos en el juego (52).

Hee, Hwangbo y Soo, mediante un ensayo controlado aleatorizado, cuyo objetivo era determinar los efectos del entrenamiento del equilibrio basado en realidad virtual en el equilibrio de los ancianos, demostrando que de acuerdo con la prueba de Romberg realizada para examinar los efectos del entrenamiento sobre el equilibrio, tanto el área cubierta por el movimiento del centro de presión del cuerpo como las distancias de movimiento por unidad de área del centro de presión del cuerpo disminuyeron significativamente en el entrenamiento de realidad virtual, por tanto, el entrenamiento en realidad virtual es eficaz para mejorar el equilibrio de los ancianos sanos. Por lo tanto, el entrenamiento de realidad virtual se puede proponer como una forma de ejercicio de prevención de caídas para personas mayores (53).

Agris et al, en su artículo "*Feasibility randomized controlled trial of a virtual reality exergame to improve physical and cognitive functioning in older people*" demostró que el grupo de exergame VR experimentó mayores mejoras en las medidas cognitivas de control de atención selectiva y velocidad ($p = .009$, $p = .033$) más que el grupo de exergame ($p = .010$) y control ($p = .049$, $p = .004$). A su vez, concluye que los métodos de evaluación y entrega del exergame VR *Falling Diamonds* son factibles, y los participantes consideran aceptables las medidas, los procedimientos y la intervención, así mismo, sus hallazgos indican que el uso de un exergame de realidad virtual para hacer ejercicio podría mejorar la cognición en las personas mayores (54).

Proffitt, Lange, Chen y Winstein, en un ensayo controlado aleatorizado de 30 adultos mayores sanos, exploraron la experiencia subjetiva de los adultos mayores al interactuar con entornos tanto virtuales como reales. Los datos se analizaron respectivamente utilizando pruebas t pareadas y metodología de teoría fundamentada, encontrando que los participantes prefirieron la tarea virtual sobre la tarea real. También informaron un aumento en la presencia y la absorción con la tarea virtual, describiendo un foco de atención externo. A su vez, se encontraron diferencias significativas dentro de los sujetos para las subescalas de absorción ($p = 0,009$) y presencia ($p = 0,000$) del *Game Engagement Questionnaire* entre las dos condiciones de la tarea. La puntuación total de *Game Engagement* también fue significativa ($p = 0,016$) entre los sujetos entre las dos condiciones de la tarea (55).

Campo, Cancela, Alsina y Rodríguez, exploraron la usabilidad y los efectos de equilibrio de un programa de ejercicios IVR en personas nonagenarias que viven en la comunidad. Una muestra de 12 mujeres fue asignada a un grupo experimental (GE $n = 6$) y un grupo control (GC $n = 6$), durante 10 semanas, el GE usó un exergame comercial IVR tres veces por semana más terapia convencional. El GE mejoró significativamente algunos parámetros de equilibrio (Tinetti test: equilibrio (10,97 %; Sig = 0,017), marcha (9,23 %; Sig = 0,047) y puntuación total (10,20 %; Sig = 0,014) y mantuvo los tiempos totales de la prueba TUG (-0,45 %)). Hubo diferencias significativas entre los grupos (test de Tinetti: equilibrio (Sig = 0,004) y puntuación total (Sig = 0,0032)). Demostramos con éxito que la capacitación en IVR es factible y es un método efectivo y personalizado para mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas en mujeres nonagenarias que viven en la comunidad (56).

Sadeghi et al, plantearon como hipótesis que 8 semanas de MIX provocarán las mayores mejoras en los factores de riesgo de caídas, seguidas de mejoras similares después de BT y VR, en relación con GC. Para ello, 64 hombres mayores que vivían en la comunidad (edad $71,8 \pm 6,09$ años) fueron asignados aleatoriamente a los grupos BT, VR, MIX y GC y evaluados al inicio y en el seguimiento de 8 semanas. Los grupos de entrenamiento ejercitaron durante 40 minutos, 3 veces por semana, durante 8 semanas, determinando que MIX provocó mayores mejoras en la fuerza, el equilibrio y la movilidad funcional en relación con BT, VR y GC; VR exhibió mejor equilibrio y movilidad funcional en relación con BT y CG; y BT demostró un mejor equilibrio y movilidad funcional en relación con GC, pudiendo concluir que MIX es un método eficaz para mejorar el riesgo de caídas entre los adultos mayores (57).

Por último, Sápi, Domján, Fehérné y Pintér, tenían como objetivo investigar los efectos del entrenamiento del equilibrio para mejorar el control postural en adultos mayores de 60 años. Para ello, emplearon 3 grupos: 1) Treinta sujetos participaron en el grupo de entrenamiento de Kinect, 2) asistieron al entrenamiento de equilibrio convencional, y 3) fueron asignados al grupo control. Las pruebas empleadas fueron el *Four-Square Step Test*, el *Functional Reach Test*, el *Timed Up and Go* test, el *Timed Up and Go cognitivo dual-task test*. Como resultados, ambos grupos de entrenamiento mostraron progreso en las mediciones de seguimiento; sin embargo, se encontraron más mejoras estadísticamente significativas a favor del grupo de entrenamiento de equilibrio de Kinect (prueba *Timed Up and Go* [$P < 0,05$], prueba cognitiva de doble tarea *Timed Up and Go* [$P < 0,05$], prueba de pasos de cuatro cuadrados [$P < 0,05$], prueba de alcance funcional [$P < 0,05$], velocidad de movimiento LOS

[$P < 0,05$]). Así concluyen que el entrenamiento del equilibrio con Kinect puede ser un método preferible y seguro para que los adultos mayores sanos mejoren el control postural y reduzcan la posibilidad de caídas (58).

5. Discusión

La heterogeneidad de los estudios y evaluaciones permite identificar las múltiples formas de abordar el riesgo de caída en el adulto mayor. A pesar de que los estudios tuvieran como objetivo determinar el efecto de la realidad virtual en la prevención de caídas, las intervenciones estaban orientadas en cuantificar el equilibrio estático o dinámico, los desplazamientos y el estado de atención, alerta y cognición, los cuales cumplen como predictores motores/cognitivos para las caídas en el adulto mayor.

El *Time Up and Go* fue la prueba más empleada, mostrándose como un instrumento válido y confiable en la evaluación del riesgo de caída del adulto mayor. En el estudio de Coelho, Leite, Brizola y Yonamine (59) cuyo objetivo era resumir los efectos de las intervenciones de Fisioterapia con Terapia de realidad virtual en la rehabilitación del equilibrio de los ancianos, el 60%(n=6) de los artículos incluidos en su revisión emplearon el *Time Up and Go*, describiéndolo como la prueba estándar para la valoración del equilibrio en adultos mayores, dado que es sencilla y confiable.

El estado cognitivo es fundamental para la prevención de las caídas, Liepa et al. (37) describe que un estado cognitivo indemne permite al adulto mayor adaptarse a los cambios del entorno, evitando así el riesgo de caída. Así mismo, Gordana, Lisa, Graham y Courtney (60), indican que, con el envejecimiento la función neurocognitiva va cambiando, lo cual puede afectar la velocidad de procesamiento y la respuesta motora, aumentando el riesgo de caídas.

Existen diversas herramientas desde la realidad virtual que pueden ser empleadas, dentro de las más comunes está el Nintendo Wii, el cual no solo sirve para el tratamiento de adultos mayores sanos, también ha demostrado ser útil para la rehabilitación de enfermedades degenerativas en cuanto a rendimiento motor, flexibilidad, rigidez articular e independencia funcional, lo cual mejora de manera significativa la función motora y la capacidad de aprendizaje del individuo, dado los diferentes estímulos cognitivos proporcionados por el videojuego (59).

Dada la versatilidad de la realidad virtual, sus intervenciones se pueden realizar en ambientes no controlados, como el hogar, asilos o instituciones al cuidado del adulto mayor, Gordana et al (60) indican que esto es un plus, dado que se tiene en cuenta diversos componentes del entorno que podrían aumentar el riesgo de caída.

Hay una discrepancia respecto al tamaño de la muestra empleada en cada uno de los artículos, sin embargo, los criterios de selección fueron muy homogéneos: adultos mayores sanos, no presentar deficiencias visuales, no tener alteraciones del equilibrio y ser independientes en la marcha. Es evidente la mayor participación del sexo femenino.

En cuanto a la prescripción o dosificación de la intervención, hay gran diferencia entre los estudios. En la presente revisión, las intervenciones duraron en promedio 8.13 semanas, la mayoría con 3 intervenciones por semana, con un promedio de 35.6 minutos de intervención. Sin embargo, Coelho et al, en su estudio tuvieron mayor tiempo de intervención x semanas, siendo de 13.90 ± 5.08 semanas, pero menor tiempo de sesiones por semana (2 días en promedio).

Respecto a la calidad metodológica de los estudios incluidos, según la Escala PEDro, se evidencia que los estudios son buenos y excelentes, con alto grado de recomendación y nivel de evidencia, lo cual refleja la fiabilidad de los datos presentados, sin embargo, la heterogeneidad en las intervenciones (grupos de control y de intervención) no permiten establecer desde la fisioterapia convencional (sin realidad virtual) cuál es el método más eficaz para prevenir el riesgo de caídas, lo cual sería objeto de estudio de otra revisión.

Así, la realidad virtual surge como una alternativa complementaria a las intervenciones convencionales del adulto mayor, dado que resulta innovadora para sus usuarios, y logra simular entornos desde simples hasta complejos, donde el adulto mayor puede discurrir sin ningún peligro. Así mismo, favorece el “*dual task*” o tarea doble, donde el usuario genera un gesto motor (como caminar, agacharse, saltar) y da respuesta a otros estímulos al mismo tiempo.

Los resultados presentados en esta revisión demuestran que la realidad virtual es una estrategia eficaz en la prevención de caídas de los adultos mayores sanos, por consiguiente, puede ser empleada en la telerehabilitación, facilitando así los procesos terapéuticos llevados por el fisioterapeuta o terapeuta ocupacional, mejorando de manera indirecta la calidad de vida de esta población.

6. Conclusiones

Esta revisión sintetizó los diversos efectos que tiene la realidad virtual en la prevención de caídas en el adulto mayor sano, demostrando ser una estrategia eficaz. De manera individual, hubo concordancia entre los estudios empleados, dado que todos demostraron mejoras en el equilibrio, componentes de la marcha y función motora de los adultos, tras ser intervenidos con realidad virtual.

La homogeneidad de los tipos de estudio permite identificar los protocolos de intervención empleados para abordar la prevención de caídas en el adulto mayor, sin embargo, cada estudio describe intervenciones diferentes, lo cual enriquece el abordaje de la realidad virtual en el adulto mayor sano.

La efectividad de la realidad virtual en los adultos mayores sanos no solo se demuestra en la prevención de caídas, también existe un mayor control en tronco, respuesta de adaptación al entorno, mayor aumento en la independencia de sus actividades de la vida diaria y mejor postura, lo cual influye de manera indirecta en la calidad de vida de los adultos mayores.

Se requiere de nuevas investigaciones que aborden los efectos que tiene sobre la marcha, la fuerza muscular y la independencia funcional, características importantes en el adulto mayor.

Referencias bibliográficas

1. Berrío Valencia MI. Envejecimiento de la población: un reto para la salud pública. Revista Colombiana de Anestesiología. 2012; 40(3): p. 192 - 194.
2. OMS. Envejecimiento y salud. [Online]; 2021. Acceso 16 de 07de 2022. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>.
3. Latorre Santos C. El envejecimiento de la población. Oportunidades y retos. Revista Ciencias de la Salud. 2019; 17(3).
4. OMS. Caídas. [Online]; 2021. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls>.
5. Pérez A, Roque Pérez L, Plaín Pazos C. Las caídas, causa de accidente en el adulto mayor. Revista Científico Estudiantil. 2020; 59(276).
6. Curcio CL, Gómez F, Osorio JL, Rosso V. Caídas recurrentes en ancianos. Acta Med Colomb. 2009; 34(3).
7. Vidarte JA, Quintero MV, Herazo Y. Efectos del ejercicio físico en la condición funcional y la estabilidad en adultos mayores. Hacia promoci. Salud. 2012; 17(2).
8. Cardona Arango D, Peláez E. Envejecimiento poblacional en el siglo XXI: Oportunidades, retos y preocupaciones. Revista Salud Uninorte. 2012; 28(2): p. 335-348.
9. Concha Cisternas Y, Vargas Vitoria R, Celis Morales C. Cambios morfofisiológicos y riesgo de caídas en el adulto mayor: una revisión de la literatura. Revista Salud Uninorte. 2021; 36(02): p. 450-470.

10. Pasa S, Magnago TS, Urbanetto J, Meneghetti MA, Morais BX, Carollo JB. Risk assessment and incidence of falls in adult hospitalized patients. *Rev Lat Am Enfermagem*. 2017; 25(e2862).
11. Martínez M. Características generales de los programas de Fisioterapia con personas mayores. *Fisioterapia*. 2000; 22(2).
12. Tsang W, Fu AS. Virtual reality exercise to improve balance control in older adults at risk of falling. *Hong Kong Med J*. 2016; 19(22).
13. Parijat P, Lockhart T, Liu J. Effects of perturbation-based slip training using a virtual reality environment on slip-induced falls. *Ann Biomed Eng*. 2015; 43(4).
14. Nishchyk A, Chen W, Hugo Pripp A, Bergland A. The Effect of Mixed Reality Technologies for Falls Prevention Among Older Adults: Systematic Review and Meta-analysis. *JMIR Aging*. 2021; 4(2).
15. Sherrington C, Tiedemann A. Physiotherapy in the prevention of falls in older people. *J Physiother*. 2015; 61(2).
16. Ministerio de salud y protección social. Ciclo de Vida. [Online] Acceso 04 de Septiembre de 2022. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx>.
17. Santos Barahona NG, Cando Pallasco SR. Desarrollo de un proyecto de recreación dirigido a mantener la salud en el adulto mayor del hogar de ancianos del instituto Estupiñan del barrio San Sebastian de Latacunga. [Online].; 2015. Acceso 04 de Septiembre de 2022. Disponible en: <http://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/2278>.
18. Ministerio de salud y protección social - Ministerio de educación. Cartilla buen trato adultos mayores. [Online].; 2018. Acceso 04 de Septiembre de 2022. Disponible en:

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/cartilla-buen-trato-adultos-mayores.pdf>.

19. Alvarado García MA, Salazar Maya ÁM. Análisis de concepto de envejecimiento. Gerokomos. 2014; 25(2).
20. Martínez Pérez dJ, González Aragón M, Castellón León , González Aguiar B. El envejecimiento, la vejez y la calidad de vida: ¿éxito o dificultad? Revista Finlay. 2018; 8(1).
21. Montero P, Gimenez RL, Acevedo Cantero P, Morada Urda I. Envejecimiento saludable: perspectiva de género y de ciclo vital. European Journal of Investigation in Health Psychology and Education. 2015; 5(1).
22. López Novoa JM, Paz Bouza J, Macías Núñez JF. Biología del envejecimiento: Editorial Glosa; 2005.
23. Torrades S. Aspectos neurológicos del envejecimiento. Offarm. 2004; 23(9).
24. Salech F, Jara R, Michea L. Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. Revista Médica Clínica Las Condes. 2012; 23(1).
25. Landinez N, Contreras K, Castro A. Proceso de envejecimiento, ejercicio y fisioterapia. Revista Cubana de Salud Pública. 2012; 38(4).
26. Saeed A, Foad L, Fattouh L. Environments and System Types of Virtual Reality Technology in STEM: A Survey. (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2017; 8(6).
27. Luque Ordóñez J. Realidad virtual y realidad aumentada. Rev Dig de ACTA. 2020; 63(1).
28. Monge M, Molina F, Alguacil IM, Cano de la Cuerda R, De Mauro A, Miangolarra JC. Empleo de sistemas de realidad virtual como

método de propiocepción en parálisis cerebral: guía de práctica clínica. *Neurología*. 2014; 29(9).

29. Mazuryk , Gervautz. *Virtual Reality: History, Applications, Technology and Future*. [Online]; 1999. Acceso 02 de Septiembre de 2022. Disponible en: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=C099EF35B342A94A11D9D2B72F4102A1?doi=10.1.1.42.7849&rep=rep1&type=pdf>.
30. Jaramillo J, Gómez E, Calvo AP. Caídas en el adulto mayor, conceptos e intervención. En Gómez E, Calvo P, editores. *Salud, vejez y Discapacidad*. Cali: Edutorial Board; 2020. p. 210.
31. Petronila L, Aragón S, Calvo M. Caídas en ancianos institucionalizados: valoración del riesgo, factores relacionados y descripción. *Gerokomos*. 2017; 28(1).
32. Espínola H. Caídas en el adulto mayor. [Online]; 2020. Acceso 02 de Septiembre de 2022. Disponible en: <https://medicina.uc.cl/publicacion/caidas-adulto-mayor/#:~:text=El%20proceso%20de%20envejecimiento%20se,pued en%20producir%20mareos%20o%20s%C3%ADncope>.
33. Terra L, Vitorelli K, Inácio M, Mendes MA, Da Silva JV, Riveiro P. Evaluación del riesgo de caídas en las personas mayores: ¿cómo hacerlo? *Gerokomos*. 2014; 25(1).
34. Seon-Hi P. Tools for assessing fall risk in the elderly: a systematic review and meta-analysis. *Aging Clin Exp Res*. 2018; 30(1).
35. Cheng Y, Wei S, Chen P, Tsai M, Cheng IC, Liu D, et al. Can sit-to-stand lower limb muscle power predict fall status? *Gait Posture*. 2014; 40(3).

36. Tsekoura M, Anastasopoulos K, Kastrinis A, Dimitriadis Z. What is most appropriate number of repetitions of the sit-to-stand test in older adults: a reliability study. *J Frailty Sarcopenia Falls*. 2020; 5(4).
37. Roongbenjawan N, Siriphorn A. Accuracy of modified 30-s chair-stand test for predicting falls in older adults. *Ann Phys Rehabil Med*. 2020; 63(4).
38. Zhang F, Ferrucci L, Culham E, Metter EJ, Guralnik J, Deshpande N. Performance on five times sit-to-stand task as a predictor of subsequent falls and disability in older persons. *J Aging Health*. 2013; 25(3).
39. Barry E, Galvin R, Keogh C, Horgan F, Fahey T. Is the Timed Up and Go test a useful predictor of risk of falls in community dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis. *BMC Geriatr*. 2014; 14(14).
40. Howcroft J, D Lemaire E, Kofman J, E Mcilroy W. Elderly fall risk prediction using static posturography. *PLoS One*. 2017; 12(2).
41. Carballo A, Gómez J, Casado I, Ordás B, Fernández D. Estudio de prevalencia y perfil de caídas en ancianos institucionalizados. *Gerokomos*. 2018; 29(3).
42. Rivolta M, Akraruzzaman M, Rizzo G, Lafortuna C, Ferrarin M, Bovi G, et al. Evaluation of the Tinetti score and fall risk assessment via accelerometry-based movement analysis. *Artif Intell Med*. 2019; 95(1).
43. Omaña H, Bezaire k, Brady K, Davies J, Louwagie N, Power S, et al. Functional Reach Test, Single-Leg Stance Test, and Tinetti Performance-Oriented Mobility Assessment for the Prediction of Falls in Older Adults: A Systematic Review. *Phys Ther*. 2021; 101(10).

- 44 Forbes J, Cronovich H. Romberg Test: StatPearls Publishing.; 2021.
- .
45. Kozinc Z, Löfler S, Hofer C, Carraro u, Sarabon N. Diagnostic Balance Tests for Assessing Risk of Falls and Distinguishing Older Adult Fallers and Non-Fallers: A Systematic Review with Meta-Analysis. *Diagnostics (Basel)*. 2020; 10(9).
- 46 Gallamini M, Piastra G, Lucarini S, Porzio D, Ronchi M, Pirino A, et al. Revisiting the Instrumented Romberg Test: Can Today's Technology Offer a Risk-of-Fall Screening Device for Senior Citizens? An Experience-Based Approach. *Life (Basel)*. 2021; 11(2).
- 47 Muir S, Berg K, Chesworth B, Speechley M. Use of the Berg Balance Scale for predicting multiple falls in community-dwelling elderly people: a prospective study. *Phys Ther*. 2008; 88(4).
- 48 Hi Park S, Lee YS. The Diagnostic Accuracy of the Berg Balance Scale in Predicting Falls. *West J Nurs Res*. 2017; 39(11).
- 49 Lima CA, Ricci NA, Nogueira EC, Perracini MR. The Berg Balance Scale as a clinical screening tool to predict fall risk in older adults: a systematic review. *Physiotherapy*. 2018; 104(4).
50. Barrios Serna K, Orozco Núñez D, Pérez Navas E, Conde Cardona G. Nuevas recomendaciones de la versión PRISMA 2020 para revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Acta Neurol Colomb*. 2021; 37(2): p. 105-106.
51. Gschwind YJ, Eichberg S, Ejupi A, de Rosario H, Kroll M, Marston HR, et al. ICT-based system to predict and prevent falls (iStoppFalls): results from an international multicenter randomized controlled trial. *Eur Rev Aging Phys Act*. 2015; 12(10).

52. Bakker J, Donath L, Rein R. Balance training monitoring and individual response during unstable vs. stable balance Exergaming in elderly adults: Findings from a randomized controlled trial. *Exp Gerontol.* 2020; 1(139).
53. Hee G, Hwangbo G, Soo H. The Effects of Virtual Reality-based Balance Training on Balance of the Elderly. *J Phys Ther Sci.* 2014; 26(4).
54. Leipa A, Tang J, Jaundaldere I, Dubinina E, Larins V. Feasibility randomized controlled trial of a virtual reality exergame to improve physical and cognitive functioning in older people. *Acta Gymnica.* 2022; 52(7).
55. Proffitt R, Lange B, Chen C, Winstein C. A comparison of older adults' subjective experience with virtual and real environments during dynamic balance activities. *J Aging Phys Act.* 2016; 23(1).
56. Campo P, Cancela JM, Alsina B, Rodríguez G. Immersive Virtual Reality as a Novel Physical Therapy Approach for Nonagenarians: Usability and Effects on Balance Outcomes of a Game-Based Exercise Program. *Clinical Medicine.* 2022; 11(3911).
57. Sadeghi H, Jehu D, Daneshjoo A, Shakoor E, Razeghi M, Amani A, et al. Effects of 8 Weeks of Balance Training, Virtual Reality Training, and Combined Exercise on Lower Limb Muscle Strength, Balance, and Functional Mobility Among Older Men: A Randomized Controlled Trial. *Sports Health.* 2021; 13(6).
58. Sági M, Domján A, Fehérne A, Pintér S. Is Kinect Training Superior to Conventional Balance Training for Healthy Older Adults to Improve Postural Control? *Games Health J.* 2019; 8(1).

59. Coelho J, Leite RC, Brizola R, Yonamine CY. Virtual reality therapy for rehabilitation of balance in the elderly: a systematic review and META-analysis. *Adv Rheumatol*. 2018; 58(1).
- 60 Gordana D, Lisa W, Graham W, Courtney G. The Role of Virtual Reality . in Improving Health Outcomes for Community-Dwelling Older Adults: Systematic Review. *J Med Internet Res*.. 2020; 22(6).